

BOLALIK DAVRIDAGI HISSIY BEPARVOLIK VA KATTALAR BILAN PSIXOLOGIK MUNOSABAT

Rustamboyeva Dilafuz

Chirchiq davlat pedagogika universiteti talabasi

Teli: 998997748283

Ilmiy maslahatchi: Turakulov B.N.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14729118>

Annotatsiya: Mazkur maqola bolalik davridagi hissiy beparvolik va uning kattalar ruhiy salomatligiga ta'siri bo'yicha olib borilgan ilmiy tadqiqot natijalariga bag'ishlangan. Tadqiqotda bolalikda hissiy e'tibordan mahrum bo'lgan shaxslarning yetuklik davridagi psixologik muammolari, jumladan, depressiya, xavotir, o'zini past baholash va ijtimoiy moslashuvdagi qiyinchiliklar kabi omillar tahlil qilingan. Mazkur tadqiqot natijalari ruhiy salomatlikni yaxshilashda amaliy foydalanishga oid muhim ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: Hissiy beparvolik, Bolalik travmasi, Ruhiy salomatlik, Depressiya, Xavotir, Ijtimoiy moslashuv, Psixologik farovonlik, Yetuklik davri, Psixologik yordam, Ruhiy salomatlik strategiyalari

Abstract

This article focuses on the scientific study of the impact of emotional neglect during childhood on mental health in adulthood. The study examines psychological issues faced by individuals who were deprived of emotional attention during childhood, such as depression, anxiety, low self-esteem, and difficulties in social adaptation. The findings of this research have significant practical implications for improving mental health.

Keywords: Emotional neglect, Childhood trauma, Mental health, Depression, Anxiety, Social adaptation, Psychological well-being, Adulthood, Psychological support, Mental health strategies

Kirish

Bugungi kunda ta'lim muhitini tashkil etishda insonning bolalik davridagi tajribalari uning shaxsiyati shakllanishida va keyingi hayot bosqichlarida asosiy rol o'ynaydi. Ota-onalar va mahalla institutlarining o'rni beqiyosligi bilan ajralib turadi. Ayniqsa, hissiy ehtiyojlarning qondirilishi yoki beparvolik bilan qaralishi insonning ruhiy holatiga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Maktabgacha va maktab ta'limini boshidan kechirayotgan ta'lim oluvchining intilishiga ta'sir etuvchi omillardan birini munosabat tarzida hissiy beparvolik deb ta'kidlashimiz o'rinlidir. bu borada gap aytganda bolaga kerakli mehr, e'tibor va hissiy qo'llab-quvvatlashning yetarli darajada ko'rsatilmaligi bo'lib, u ko'pincha ko'zga ko'rinmas, ammo chuqur oqibatlariga olib keluvchi muammo sifatida qaraladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, bolalik davrida hissiy beparvolikdan aziyat chekkan shaxslar katta yoshda depressiya, xavotir, past o'zini o'zi baholash kabi ruhiy salomatlik muammolariga duch kelishadi.

Shu bilan birga, bunday shaxslarning ijtimoiy moslashuvchanligi pasayadi, ular ko'pincha shaxsiy va professional hayotda qiyinchiliklarni boshdan kechiradilar. Ushbu maqola bolalik davridagi hissiy beparvolikning kattalar ruhiy salomatligiga ta'sirini ilmiy asosda o'rganishni, mazkur muammoning psixologik, ijtimoiy va hayotiy jihatlarini tahlil qilishni maqsad qilgan. Muammo chuqur va keng ko'lamli yondashuvni talab etadi, chunki hissiy beparvolik oqibatlarini aniqlash va bartaraf etish bugungi kunda psixologiya va ruhiy salomatlik sohasidagi muhim

vazifalardan biridir. Mazkur tadqiqot natijalari, nafaqat ilmiy nazariy jihatdan, balki amaliy faoliyatda ham foydalanish uchun ahamiyatli bo'ladi.

Hissiy beparvolikning tabiati va sabablari. Hissiy beparvolik – bu bolaga nisbatan mehr va e'tiborning etishmasligi bilan tavsiflanadigan murakkab psixologik hodisadir. U ota-onaning farzand ehtiyojlariga yetarlicha javob bermasligi, hissiy qo'llab-quvvatlashdan chekinishi yoki bolani psixologik ehtiyojlarini inkor etishi natijasida yuzaga keladi. Bu hodisaning asosiy sabablari orasida quyidagilarni ko'rsatish mumkin. Oilaviy muammolar. Ota-onalar o'rtasidagi nizolar, iqtisodiy qiyinchiliklar yoki ajralish jarayonlari. Ota-onaning ruhiy holati. Depressiya, xavotir yoki boshqa psixologik muammolar. Ijtimoiy omillar. Qashshoqlik, ta'lim darajasining pastligi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi. Bu omillar bolalarda hissiy beparvolikning rivojlanishiga olib keladi va ularning kelajakdagi ruhiy salomatligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bolalik hissiy beparvoligining kattalar ruhiy salomatligiga ta'siri. Bolalik davridagi hissiy beparvolik ko'plab ruhiy salomatlik muammolariga sabab bo'lishi mumkin. Jumladan:

Depressiya va xavotir. Hissiy ehtiyojlar qondirilmagan bolalar ko'pincha o'zini yolg'iz, qadrsiz va himoyasiz his qilishadi. Bu hissiyotlar yetuklik davrida depressiya va xavotirning rivojlanishiga olib keladi. Past o'z-o'zini baholash. Ota-onaning mehr va e'tiboridan mahrum bolalar o'zlarini qadrsiz yoki sevishga arzimaydigan deb hisoblashlari mumkin. Bu past o'z-o'zini baholash va o'ziga bo'lgan ishonchsizlikni kuchaytiradi. Ijtimoiy moslashuv qiyinchiliklari: Hissiy beparvolikdan aziyat chekkan shaxslar boshqalar bilan sog'lom munosabatlar o'rnatishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Psixologik maslahat va terapiya hissiy beparvolikdan aziyat chekkan shaxslarga o'z muammolarini aniqlash va ularni bartaraf etishda yordam beradi. Ta'lim va xabardorlikni oshirish: Ota-onalar va g'amxo'r shaxslar uchun bolalarning hissiy ehtiyojlari to'g'risida xabardorlikni oshirish muhimdir.

Xulosa

Ushbu maqola natijalari nafaqat nazariy asos sifatida, balki amaliyotda psixologik va ijtimoiy yordam ko'rsatish tizimlarini rivojlantirishda yo'l-yo'riq bo'lib xizmat qiladi. Xulosa qilib aytganda, bolalik davridagi hissiy beparvolik nafaqat individual shaxsiyatga, balki butun jamiyatning rivojlanishiga ta'sir ko'rsatadigan muhim omil hisoblanadi. Ushbu masala bo'yicha tadqiqotlar va amaliy ishlarni davom ettirish, jamiyatda sog'lom muhitni shakllantirish va kelajak avlodlarning farovonligini ta'minlash uchun dolzarb vazifa bo'lib qoladi.

References:

1. Abduraxmonov, I. A. (2018). Psixologiya asoslari. Toshkent: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi nashriyoti.
2. Abdurasulov J., & Pardabayeva, M. (2024). MUSOBAQADAN OLDIN SPORTCHILARNI PSIXOLOGIK TAYYORLASH. Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры, 4(6 Part 2), 73–76. извлечено от <https://inacademy.uz/index.php/ejsspc/article/view/34717>
3. Burieva, K. E., & Kamilova, Z. A. (2022). The psychology of adolescence. Scientific progress, 3(4), 923-929.
4. Eshnayev Nortoji Jumayevich, & Madgapilova Nargiza Talipjanovna. (2023). CHARACTERISTICS OF IMPLEMENTING THE CLUSTER APPROACH IN THE EDUCATIONAL SYSTEM. International Journal of Pedagogics, 3(02), 44–47. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue02-09>

5. Sh.Umarova 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52–63.
6. X.Raximova 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38–51.
7. 2024. Psychological Features Of Workers And Factors Affecting Them. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 52–63.
8. 2024. Current Role And Requirements Of Digital Pedagogy. *Pedagogical Cluster-Journal of Pedagogical Developments*. 2, 9 (Sep. 2024), 38–51.
9. Абдурасулов, Ж. (2022). ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСВОЕНИИ УРОКОВ ИСТОРИИ.
10. Abduqodirova, D., & Abdurasulov, J. (2025). YOSHLARDA HARBIY-VATANPARVARLIK TUYG'USINI TAKOMILLASHTIRISHNING PSIXOLOGIK HUSUSIYATLARI. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(1), 50–53. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/zdpp/article/view/42882>
11. Жўраев, Ш. ., & Абдурасулов, Ж. (2024). ҲАРБИЙ ЖАМОАДАГИ ИЖТИМОЙ ФИКР. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(2), 97–103. извлечено от <https://in-academy.uz/index.php/yoitj/article/view/28151>
12. Zilola Dilmurodova. (2024). PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL NATURE OF ABILITY. *European Journal of Interdisciplinary Research and Development*, 27, 1–4. Retrieved from <https://ejird.journalspark.org/index.php/ejird/article/view/1092>
13. Mirzaeva, S. R. (2021). Talaba valeologik ongining psixologik himoya mexanizmlari bilan determinantlashuvi. *Science and Education*, 2(Special Issue 1), 133-143.
14. Rustamovna, M. S. (2020). Psychological features of attitudes of students to their own health in conflict situations. *journal of critical reviews* (No. 17, pp. 3071- 3076). ISSN-2394-5125 VOL 7.
15. Tursunboyev, S. (2023). Boshlang 'ich ta'limda dezadaptatsiyaning psixologik xususiyatlari. *Евразийский журнал социальных наук, философии и культуры*, 3(11), 142-145.
16. Baxtiyarovich, T. S., & Mirzaeva, S. R. (2023). Dezadaptation of elementary students. *Horizon: Journal of Humanity and Artificial Intelligence*, 2(4), 173-175.